

УДК 94(470) «1853/1856»

**КОМАНДИР ХАЙЛЕНДЕРСКОЙ БРИГАДЫ К.КЭМПБЕЛЛ – ЗАБЫТЫЙ ГЕНЕРАЛ
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1853–1856 ГОДОВ**

**THE COMMANDER OF HIGHLAND BRIGADE C. CAMPBELL – FORGOTTEN GENERAL OF
CRIMEAN WAR 1853–1856**

**Ильичев А.В.
Ilyichev A.V.**

*ФГБУК Музей-заповедник Героической обороны и освобождения Севастополя, г. Севастополь
FGBUK Museum-reserve of heroic defiance and liberation Sevastopol, Sevastopol*

Аннотация. В исследованиях, посвященных Крымской войне 1853–1856 гг. британская армия подверглась существенной критике за слабую подготовку кампании, а также за некомпетентность высшего командного состава. Командующий С.Ф. Дж. Реглан подбирал высший командный состав на основании личных и политических симпатий, что в конечном итоге привело к ряду серьезных ошибок в предстоящем столкновении в Крыму. Однако, при этом в состав группировки вошли и офицеры с обширным боевым опытом, не столь широко известные рядовому обывателю. Одним из них был генерал К. Кэмпбелл, командир Хайлендерской бригады. В статье рассматриваются личность К.Кэмпбелла и его опыт командования в годы Крымской войны 1853–1856 годов. Установлено, что командир Хайлендерской бригады являлся одним из наиболее опытных офицеров британского экспедиционного корпуса в Крыму, чьи действия позволили спасти положение британской армии в ходе Альминского и Балаклавского сражений.

Abstract. British army has been seriously criticized in researches about Crimean war 1853–1856 due to the poor campaign preparations and for the lack of competence of the high command staff. The high command staff was selected by lord Raglan on the basis of personal and political sympathies which eventually led to a number of serious mistakes in the upcoming clash in the Crimea. Nevertheless, officers with a massive combat experience were included in the Army of the East and they are not so widely known. One of them was the commander of Highland brigade C. Campbell. The article examines personality and the command experience of C. Campbell during the Crimean war 1853–1856. It was established that the commander of the Highlander brigade was one of the most experienced officers of the Eastern army, whose actions saved British army during the battles at Alma and Balaklava.

Ключевые слова: Крымская война 1853–1856 гг., XIX в., военная история, Британская империя, Шотландия, британская армия.

Key words: Crimean war 1853-1856, XIX c., military history, British empire, Scotland, British army.

Крымская война для английского общества является одной из наиболее сложных и острых тем для обсуждения. Деградация вооруженных сил Великобритании после Наполеоновских войн была прямым следствием «вымывания» профессиональных кадров с военной службы из-за системы покупки военных чинов. Эта практика была введена еще в годы правления Карла II для восстановления королевской казны. Впоследствии система покупки патентов в армии была отменена по итогам «Славной революции». Спустя всего 23 года после этих событий, королева Анна, своим указом вновь ее возвращает и окончательную кодификацию система получает при Георге I [2]. К событиям Крымской войны 1853–1856 гг., порядка 75 % процентов офицеров в армии ее Величества купили свои чины. Исключением считались звания и должности на флоте, в инженерных и артиллерийских войсках, а также в Индийской армии. Невзирая на то, что система покупки патентов подразумевала сдачу экзаменов, на деле это была лишь формальность [1]. Помимо, официальной цены существовала и «скрытая плата», которую офицеры вносили, для того чтобы, получить чин в определенном подразделении [2]. В результате – это привело к засилью в рядах британской военной администрации некомпетентных офицеров, из-за которых и случилась трагедия осени-зимы 1854–1855 годов. Именно поэтому, многие британские исследователи не любят вспоминать события Крымской войны 1853–1856 гг., уделяя внимание другим «более значимым эпизодам XIX века». Однако в каждом явлении/событии есть исключение из правил. Даже при деструктивной системе покупки чинов, некоторым талантливым и способным офицерам удавалось продвинуться по карьерной лестнице, при учете их неоднозначного благосостоя-

ния. Одним из них был – Колин Кэмпбелл, командир Хайлендерской бригады в годы Крымской войны 1853–1856 годов.

Колин Кэмпбелл родился 20 октября 1792 г. в Глазго (Шотландия). Он был старшим сыном Джона Макливера, мастера по изготовлению мебели из красного дерева, и Агнес Кэмпбелл, представительницы знатного шотландского рода. В 1806 г. Колин Кэмпбелл, благодаря своему дяде, поступает в Королевскую Академию в Госпорте в графстве Гемпшир на южном побережье Великобритании. Учебное заведение было основано в 1791 году и представляло собой одно из самых современных и передовых образовательных учреждений в мире. Главной его целью была подготовка профессиональных кадров для Королевского флота, армии и государственной службы [4, с. 93]. 26 мая 1808 года, за пять месяцев до своего шестнадцатого дня рождения, он получил назначение в 9-й пехотный полк.

В условиях войны с Францией, было признано нецелесообразным продавать чины в армии. Это позволило ряду талантливых офицеров, включая Колина Кэмпбелла получить бесплатное повышение в ходе Пиренейских войн. Всего за пять лет службы К. Кэмпбелл сумел стать капитаном. 21 августа 1808 г. является чрезвычайно важным днем в его биографии. В этот день состоялась Битва при Вимейру (населенный пункт в Португалии). Историк Эндрю Робертс справедливо отметил, что англичане применили в этом сражении против многочисленных французских полков то, что в годы Крымской войны 1853–1856 гг. назовут «тонкой красной линией» [16, с. 46]. С вершины холма, К. Кэмпбелл сумел увидеть, на что способна дисциплинированная и монолитная пехотная линия на близкой дистанции.

Второе французское вторжение на Гибралтар стало боевым крещением и настоящим испытанием для молодого шотландского офицера. В ходе битвы при Барросе Колин Кэмпбелл впервые вел своих людей в атаку против французов. В ноябре 1816 г. он участвует в боевых действиях на Гибралтаре в составе 5-го батальона 60-го стрелкового полка. Уже через три года Колин Кэмпбелл был переведен в 21-й полк (Королевские шотландские фузилеры). В октябре 1832 г. за 1,300 фунтов он купил чин лейтенант-полковника. В 1837 г. командовал 98-м пехотным полком на севере Англии. Заслуги Колина Кэмпбелла на новой должности были лично отмечены генералом Чарльзом Напьером, командовавшим северным округом. В 1840-х гг. Колин Кэмпбелл участвовал в первой Опиумной и англо-сикхской войнах. На момент начала Крымской войны 1853–1856 гг. он находился в ранге командира бригады.

В 1850-х гг. разгорелся Восточный вопрос. Его итогом стала Крымская война – первое противостояние объединенного Запада с Россией. Фортескью справедливо отметил по этому поводу: «в Англии и Франции выросло поколение, ничего не знающее о войне и которое стремилось ощутить ее пыл (характер) на собственном опыте» [7, с. 33]. Подобную точку зрения отлично подтверждает и реакция рядовых участников этих событий. Так, майор Стерлинг в письме к Колину Кэмпбеллу писал следующие о предстоящем походе: *«Это грандиозная экспедиция и многие историки напишут о наших подвигах, увековечат нашу победу или поражение. Последнее, я считаю маловероятным; но шанс этого всегда существует; и даже если ситуация повернется против нас, то память о нашем поражении будет настолько отчуждена в крови, что половина Англии будет скорбеть»* [8].

Руководство предстоящей кампании было поручено бывшему адъютанту и военному секретарю в «Конной Гвардии» (Здание, которое до 1904 года выполняло роль ставки верховного главнокомандующего вооруженных сил Великобритании) лорду С.Ф. Дж. Реглану. Английский историк и писательница Сесил (Cecil) Бланш Вудхам-Смит описала его как: *«экстраординарную смесь обходительности, обаяния, аристократического предубеждения и мраморного равнодушия»* [24, с. 258].

Главнокомандующий, лорд Генри Гардиндж, высоко оценивший деятельность Колина Кэмпбелла в Ирландии и Индии, выдвинул его кандидатуру на пост командира бригады. 21 октября 1854 г. Кэмпбеллу было присвоено «временное» звание бригадного генерала. Спустя несколько дней он был приглашен на обед к королеве. Колину Кэмпбеллу было поручено командование Хайлендерской бригады первой дивизии. В нее вошли: 42-й («Черная Стража»), 79-й (горцы Камеруна) и 93-й (горцы Сатерленда) пехотные полки. Однако «горцы» Кэмпбелла преимущественно состояли из молодых людей, набранных с улиц Глазго, чем с долин или гор Шотландии.

Боевой опыт Колина Кэмпбелла был выше, чем суммарный опыт всех других командиров бригад 1-й дивизии. Проблему подбора кадров в экспедицию в Крым отчетливо отразил один из британских полковников: *«Мы страдаем от генералов двух разновидностей, первый я могу охарактеризовать как «Джентльменский», полностью беспомощный; второй представлен «кожаными галстуками» и нецензурной бранью и хотя я предпочитаю лично первый, второй, на мой взгляд, более полезен и эффективен»* [6, с. 83].

В апреле 1854 г. Колин Кэмпбелл прибывает в Константинополь и обустроивает свой штаб в турецких казармах в Скутари. С 9 мая по 7 июня прибывают подразделения Хайлен-

дерской бригады. С самого начала Колин Кэмпбелл устанавливает строгий режим тренировок: *«Каждый день в районе 4-х утра, построение на плацу и два часа тренировок. Три или четыре раза в неделю: марш-бросок на 7-8 миль по труднопроходимой местности, с проведением тренировочных боев, стычек и маневров отступления. После 8 утра свободное время»* [8].

Хайлендерская бригада была полностью оснащена новейшими винтовками Минье. В июле 1854 г. бригада перебазировалась в район Варны, где столкнулась с ужасными антисанитарными условиями английского лагеря [25, с. 149]. Колин Кэмпбелл оперативно ввел во вверенных ему частях базовые меры гигиены, включающие в себя разделение источников воды на питьевые и предназначенные для мытья лошадей, и одежды. В конце июля вспышка холеры произошла в рядах гвардейских подразделений из-за чего, было принято решение отойти к деревне Гевреклек. 1 августа солдат из 42-го полка умер от холеры. К. Кэмпбелл распорядился выдать фланелевые шерстяные камербанды (широкий пояс на талии), которые должны были остановить распространение болезни. Остановить холеру этими мерами не удалось.

Болезнь еще долго не покидала английскую армию. В ходе транспортировки бригады К. Кэмпбелла к берегам Крыма погибло 9 человек, три сержанта, и капрал 93-го полка, 79-й потерял четырех бойцов. Высадка на полуостров проходила в полном хаосе. Хирург Манро писал: *«Еще ни одна армия не высаживалась на вражеской территории... такой неподготовленной и необеспеченной медикаментами и хирургическими инструментами»* [13, с. 11].

20 сентября 1854 г. состоялось Альминское сражение – первая из битв Крымской кампании, в которой Колину Кэмпбеллу удалось продемонстрировать весь накопленный боевой опыт. Английским силам было поручено вести наступление на Курганный холм. Основные силы 1-й дивизии должны были завязать бой с русскими солдатами на Большом Редуте, в то время как Хайлендерской бригаде было поручено обойти позиции русской армии ударить с фланга. В то же время генерал Бентик, не дожидаясь подхода основных сил, отдал приказ своей гвардии наступать: *«Вперед фузилеры! Чего вы ждете?!»* [11, с. 81] [7, с. 66] [17]. Шотландские гвардейские фузилеры были встречены массированным огнем со стороны русских позиций, что проделал значительную брешь в рядах 1-й дивизии. Герцог Кембриджский застыл в ужасе. Судьба всего сражения и всей кампании зависела от того, выстоят ли шотландские гвардейцы, поскольку если они дрогнут, то на британские войска обрушатся русские батальоны с холма. Пока штабные офицеры рекомендовали отдать приказ об отступлении, Колин Кэмпбелл грозно заявил: *«Сэр, уж лучше каждый из гвардейцев ее Величества останется лежать на этом поле, чем они повернутся спиной к противнику»* [8].

Герцог отдал приказ обойти с фланга позиции русских и занять господствующую высоту. На случай если горцы опередят гвардейцев, то первому шотландцу, что доберется до Большого Редута, обещалась гиней (британская золотая монета). Колин Кэмпбелл повел своих людей в следующей формации: 42-й на правом фланге, чуть впереди, 79-й слева, слегка позади, а 93-й в середине. Впоследствии командир Стерлинг отдал приказ 79-му перестроиться в колонну для удобства маневрирования, в случае если русские предпримут фланговый удар. Русские солдаты, после столкновения с дезорганизованными соединениями Легкой дивизии, оказались застигнуты, врасплох увидев монолитную линию килтов. К. Кэмпбелл отдал приказ 79-му перестроиться из колонны в линию. Трех батальонам горцев противостояли 12 батальонов русских войск. Несмотря на героическую стойкость и храбрость русских солдат, прорыв французской армии на левом фланге, угроза окружения, а также тяжелые потери, понесенные из-за нарезных винтовок Минье, вынудили русскую армию начать отступление. Успех Шотландской Бригады на левом фланге спас английскую армию от горечи поражения. Колин Кэмпбелл и его горцы стали настоящими героями британской прессы и общественности [5, с. 50]. После того как союзная армия расположилась вокруг Севастополя, состоялся весьма примечательный разговор между Колином Кэмпбеллом и журналистом Уильямом Расселом: *«Мы находимся в состоянии осады... и мне интересно понимаете ли вы господа журналисты, отправившие нас сюда, что значит осада такого города, как Севастополь?»* [19, с. 108-109].

14 октября 1854 г. С.Ф. Дж. Реглан поручает Колину Кэмпбеллу командование английскими и турецкими войсками в Балаклаве и ее окрестностях. 93-й полк был выделен, еще 2-го октября для охраны гавани под Балаклавой. Колин Кэмпбелл предполагал, что поскольку он находится в звании бригадного генерала, то будет находиться под командованием Командующего британской кавалерией Джорджа Чарльза Бингема Лукана, что находился в Балаклаве и являлся командиром дивизии. Но С.Ф. Дж. Реглан определил его полномочия как «независимого командира». Это решение можно объяснить недоверием командующего армией к Лукану [24, с. 207], что как показали события при Балаклаве, были вполне обоснованы.

В отечественных работах шотландская «тонкая красная линия» считается грамотно созданным продуктом британской пропаганды. Это точка зрения не отрицается и зарубежными историками [8] [14] [18]. Стоит отметить, что в сражении принимали участие не только британские солдаты. Так, западные исследователи пишут, что горцы сражались вместе с моряками, турками и ранеными, а первые два залпа и вовсе не достигли своей цели [10, с. 135-136] [12, с. 20-21] [14] [15] [18] [20, с. 145] [22, с. 52] [23, с. 58-59]. Впоследствии «тонкая красная полоса» У. Рассела, что чудесно трансформировалась в поэме Теннисона в «тонкую красную линию» стала примером клише викторианского «ура-патриотизма». Однако при этом, умалять значимость отчета У. Рассела неправильно, хоть он и был написан под влиянием эйфории от произошедших событий – на сегодняшний день это единственный полный источник, описывающий произошедшее событие.

Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в две «тонкие» линии и приготовиться к ведению огня на предельной дистанции. На расстоянии в 800 метров от вражеской кавалерии дрогнули турки на флангах. Когда всадники достигли предельной дальности стрельбы винтовок Минье, был произведен первый залп. За ним вскоре последовал и второй. Оба залпа не возымели никакого эффекта. Первый эскадрон русской кавалерии начал уходить влево, для того чтобы, обойти позиции шотландцев. Тогда К. Кэмпбелл произнес: *«Шэдвел, это командир знает, что он делает»* [8]. Для того чтобы противостоять новой угрозе К. Кэмпбелл отдал приказ гренадерам под командованием капитана Росса выстроиться в линию на правом фланге под прямым углом. Таким образом, русская кавалерия, оказывалась под угрозой анфиладной стрельбы (ведение огня не фронтально, а продольно вдоль линии расположения противника).

Построение в две шеренги (линии), безусловно, не является изобретением К. Кэмпбелла. Он лишь использовал знания и опыт, полученный им в ходе кампаний в Гибралтаре. Саму «красную тонкую линию» нельзя считать блистательной победой над русской кавалерией, как и поражением шотландцев. К. Кэмпбелл выполнил поставленную перед собою задачу: не пропустить кавалерию противника вглубь собственного лагеря и дать время Дж. Й. Скарлетту для подготовки тяжелой бригады к атаке. В результате эти события позволили британцам выиграть второй этап Балаклавского сражения. О том, что шотландцы сорвали планы русского командования, писал и Липранди в отчете А.С. Меншикову.

С самого начала Крымской кампании Колин Кэмпбелл, в отличие от У. Рассела, осознал, какую силу несет в себе печатное слово прессы. Один из офицеров в годы Второй мировой войны справедливо отметил: *«Сир Колин Кэмпбелл, на несколько поколений опередил свое время, своим пониманием того, насколько сильно публичность влияет на моральный и боевой дух. С этой точки зрения, его можно описать как Монтгомери Крыма»* [3, с. 131]. В Инкерманском и Чернореченском сражениях Колин Кэмпбелл, как и шотландцы под его командованием не участвовали. Репутация К. Кэмпбелла, при этом, оставалась незыблемой. Английские солдаты с жалостью отмечали, что горцев под его командованием не было в полевых сражениях [8], а офицеры говорили, что он единственный кто знает, что нужно делать [9, с. 143].

14 ноября 1854 г. на Черном море разразился мощнейший шторм. Многие корабли, находившиеся в бухте Балаклавы, были уничтожены. Положение на суше было не лучше. Склады были почти полностью уничтожены, а товары и продовольствие разбросало по всему лагерю. Колин Кэмпбелл, не дожидаясь распоряжений свыше, отдал приказ солдатам вырыть массивную траншею, что могла вместить весь полк возле гребня холма снаружи с. Кадыкой. Сверху она была крыта досками и слоем битой глины. Следующим его шагом стало то, что отлично сработало в Гибралтаре – поручить подчиненным самим, создать себе кров, поощряя сбор мусора для этой цели. Благодаря, активной деятельности Коллина Кэмпбелла положение шотландских горцев заметно контрастировало в лучшую сторону по сравнению с другими английскими подразделениями. Как описали сами очевидцы тех событий, командир хайлендерской бригады интересовался даже мелочами. Так если в других английских подразделениях солдат должен был сам готовить свой «неизменный рацион», то у горцев была организована «полковая кухня», благодаря Коллину Кэмпбеллу. Он сумел убедить одного из турецких командиров прислать из Константинополя партию больших медных кастрюль. Единая система приготовления пищи положительно сказалась на здоровье всех горских подразделений [21, с. 132, 162].

Горцам не удалось принять участие в штурмах Севастополя. Вместо этого, на протяжении всей Крымской кампании, Колин Кэмпбелл занимался улучшением положения своих подчиненных и других английских солдат в Балаклаве. Благодаря его деятельности, как и в силу, более хорошей позиции, чем у солдат в осадном лагере (приближенность к морю) горцы были самой «здоровой» частью армии. Именно поэтому их выбирают для участия в Керченской экспедиции летом 1855 года.

Командир Хайлендерской бригады британского экспедиционного корпуса в Крыму К. Кэмпбелл входил в перечень британских офицеров, которые получили свою должность не на основании политических и личностных симпатий, а в силу своих профессиональных качеств. За его плечами был богатый опыт Пиренейских кампаний, а также колониальных войн. Генерал К. Кэмпбелл был одним из немногих офицеров, которые осознавали всю опасность и сложность предстоящей кампании. Шотландский генерал, предвосхитив ряд будущих исследователей, выявил высокую роль прессы в эскалации европейско-русского противостояния середины XIX в., о чем упоминал в том числе и во время разговоров с британским журналистом У. Расселом. Боевой опыт К. Кэмпбелл позволил спасти положение британской армии во время Альминского и Балаклавского сражений. В дальнейшем ему удалось значительно улучшить положение своих подчиненных в Крыму, благодаря ряду грамотных решений. Командир Хайлендерской бригады К. Кэмпбелл являлся прекрасным олицетворением того, что несмотря на ряд проблем в подготовке к кампании и недостатках британской системы покупки патентов, русская армия столкнулась в Крыму с одними из самых сильных армии в Европе и их опытными генералами.

Источники и литература (References)

1. Махов С. Крымская война: пороки британского войска // Warspot. URL: <https://warspot.ru/13827-krumskaya-voyna-poroki-britanskogo-voyska> (дата обращения 23.06.2022).
2. Трещев В. Цена офицера // Warspot. URL: <https://warspot.ru/11095-tsena-ofitsera-voyska> (дата обращения 23.06.2022).
3. Anno. Letters from the Crimea. London: Emily Faithfull, 1863. 151 p.
4. Anon. The Ancient and Modern History of Portesmouth, Portsea, Gosport, and their Environs. Gosport: Watts, 1800. 140 p.
5. Anon. The Battle of Alma and its Incidents. Hatchards, 1854. 136 p.
6. Dallas G. Eyewitness in the Crimea. Greenhill, 2001. 304 p.
7. Fortescue J.W. A History of the British Army Vol. XIII. London: Macmillan, 1930. 598 p.
8. Greenwood A. Victoria's Scottish Lion. Pen and Sword, 2015. E-book
9. Greville C. The Greville Memoirs Vol.VII. Macmillan, 1938. 483 p.
10. Hibbert C. The Destruction of Lord Raglan. Boston: Little, Brown and Company, 1961. 338 p.
11. Maurice F. The History of the Scots Guards Vol. II. Chatto & Windus, 1934. 394 p.
12. McElwee W. Argyll and Sutherland Highlanders. Osprey Publishing. 1988. 48 p.
13. Munro, Surgeon-General, Reminiscences of Military Service with the 93rd Sutherland Highlanders. Hurst & Blackett, 1883. 330 p.
14. Palmer A. The Banner of Battle: The Story of the Crimean War. Endeavour Press Ltd. E-book
15. Pemberton W.B. Battles of the Crimean War. Pickle Partners Publishing, 2017. E-book
16. Roberts A. Napoleon and Wellington. Phoenix, 2003. 448 p.
17. Ross-of-Bladensburg, Lieutenant-Colonel, The Coldstream Guards in the Crimea. Innes, 1897. E-book.
18. Royle T. The Great Crimean War. Macmillan publishers. E-book
19. Russell W. The Great War with Russia. Routledge, 1895. 324 p.
20. Seaton A. The Crimean War a Russian Chronicle. B.T. Batsford Ltd, 1977. 232 p.
21. Sterling A. The Story of the Highland Brigade in the Crimea. MacQueen, 1897. 391 p.
22. Sweetman J. Balaclava 1854. The Charge of The Light Brigade. Osprey Publishing, 1990. 96 p.
23. Tade T. A short history of the Crimean War. I.B. Tauris & Co. Ltd, 2019. 224 p.
24. Woodham-Smith C. The Reason Why. Penguin, 1960. 298 p.
25. Woods N.A. The Past Campaign: A Sketch of the War in the East, from the Departure of Lord Raglan to the Capture of Sevastopol. Vol.1. Longmans, 1855. 459 p.